

ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA METONIMIYANING O'RNI

Sattorova Gulrux Otabek qizi

Buxoro davlat universiteti

filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231532>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodidagi ma'no ko'chish usullari, xususan metonimiya hodisasi atroflicha tahlil qilindi va shoir she'riyatidan keltirilgan namunalar asosida tushuntirib berildi.

Kalit so'zlar: metonimiya, lingvistik vosita, she'riyat, fitonim, timsol, ko'chma ma'no, polisemantik so'z.

KIRISH.

Metonimiya – yunoncha so'z bo'lib, “qayta nomlash” degani. Metonimiya ham ma'no ko'chish usullaridan biri bo'lib, bunda “bir predmetning, belgining, harakatning nomi boshqasiga o'xshashlik asosida emas, bog'liqlik asosida ko'chiriladi”. Metonimiya ham yangi ma'no hosil qilish jarayoni va bu jarayon natijasining barqarorligiga ko'ra lison va nutqqa dahldor hodisa, boshqacha aytganda metonimik hosila ma'no sof yoki lisoniy bo'lishi mumkin. Metonimiya hodisasi o'zbek adabiyotida, xususan, she'riyatda ham ko'p uchraydi.

Xususan o'zbek adabiyotining zabardast shoiri, tengsiz ijodkor Erkin Vohidov ijodida ham metonimiya hodisasiga doir misollarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Avvalo, aytish kerakki, shoirning ijodi ko'chma ma'noli so'zlarga, original o'xshatishlarga boyligi bilan ham e'tiborimizni tortadi. Bilamizki, she'riyatda badiiy obrazli fikrlash, o'quvchiga favqulodda ta'sir qilishda polisemantik so'zlarning o'rni muhim. O'z asarlari orqali samimiyligi, so'zga talabchanligi hamda estetik did bilan yondashib, polisemantik so'zlar vositasida badiiy tafakkurini namoyon qilgan ulug' shoir – O'zbekiston Qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri, o'zbek she'riyatining ham barmoq, ham aruz, ham sarbast vaznlarda birdek yuksak saviyada ijod qilgan Erkin Vohidovdir. “Ona tilimizdagi ipakdek mayin, kamalakdek rang-barang, g'oyat nozik lutf, beozor qochirimlar, goh hazin, goh samimiy tabassum uyg'otuvchi tashbehlar, o'tkir xulosalar – bular bari ulkan shoirimiz qalamiga mansub betakror fazilatlaridir”, – deydi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov, ustoz shoir haqida. Poetik mohirlikni o'z asarlarida namoyon etgan shoir, ham mahoratli dramaturg Erkin Vohidov ijodi asrimizda zamonaviy o'zbek she'riyatining beqiyos mayog'i bo'lib kelgandi, deyish mumkin. Shoirning ko'plab asarlari hozir ham o'z mavqeyini, samimiyligini hamda ma'no-mantig'ini yo'qotganicha yo'q. Ijodkor asarlarini qayta-qayta o'qish orqali haligacha betakror jilosini va mohirona chiroyini saqlab turganligini sezish mumkin.

Erkin Vohidov asarlari har tomondan mukammal bo'lib, adib ijodida badiiyat hamda mohiyat va uning turli jihatlarini ham o'ziga xos talqin etilgan. Quyidagi tahlillar fikrimizning isbotidir.

Yo tongda bir go'zal chiqdimi suvga,
Nigohing tushdimi ko'zi ohuga?
Seni band etdimi labidagi hol,
So'yla, majnuntol?

Yanvar, 2026-yil

“Majnuntol” sheʼridan olingan ushbu parchada metonimiya va sinekdoxa maʼno koʻchish usullarini koʻrishimiz mumkin. Majnuntol soʻzi majnuntol daraxti maʼnosida qoʻllanib metonimiyani yuzaga keltirgan.

Shuni taʼkidlash joizki, Erkin Vohidovning soʻz qoʻllash mahorati tahsinga loyiq.

“Soʻz – zabarjad, Soʻz – gavhar, oltin. Dunyoning eng ajib, eng sirli va sehrli sayohatlaridan biri Soʻz olamiga sayohatdir. Negaki, Soʻz yaralishdan moʻjiza”, – deb aytadi shoirning oʻzi “Soʻz latofati” kitobida. Yozuvchining soʻzga boʻlgan iliq munosabatini, hurmatini, eʼtirofi va eʼtiborini ayni shu fikrlarda ham koʻrish mumkin. Shu maʼnoda Erkin Vohidov soʻzni qadrlagan, uning koʻngliga yoʻl topa olgan mahoratli ijodkordir.

Shoir Erkin Vohidovning doimiy hajviy qahramoni – Matmusa. Quyidagi misralarda Matmusaning xalqi bilan bogʻliq tasvirda kinoya qoʻllanilishi sheʼr gʻoyasini ochishda oʻz taʼsirini koʻrsatgan.

Donishqishloq qayerda?

Oʻzimizning tomonda.

Oʻsha qishloq xalqidek

Dono xalq yoʻq jahonda

Ushbu parchada metonimiya maʼno koʻchish turi ham qoʻllangan boʻlib, u “Donishqishloq qayerda” jumllarida aks etgan.

Endi navbatdagi parchaga diqqat qarataylik:

Kattalardan ortdi minbar,

Bizga soʻz tegdi kecha,

Soʻz tegib shod boʻldik, ammo

Soʻzga koʻz tegdi kecha.

Ushbu parchadagi minbar, kattalardan soʻzlari metonimiya maʼno koʻchish turiga misol boʻladi. Minbar soʻzi vositasida aslida, “nutq”, “soʻzlash navbati” maʼnolari nazarda tutilmoqda. Kattalardan soʻzi esa “katta odamlardan” maʼnosini ifodalab, metonimiyani yuzaga keltirgan.

Shahar bizdan yuz oʻgiran,

Kolxoz esa aʼzo qilmas.

Magʻizmidik, poʻstloqmidik,

Shaharmidik, qishloqmidik?

Yuqoridagi parchadagi “Shahar bizdan yuz oʻgiran” jumllariga diqqat qaratadigan boʻlsak, undagi “Shahar” soʻzi metonimiya asosida maʼno koʻchishiga misol boʻlib, bu soʻz orqali shahar ahli, shahar hukumati maʼnolari anglashilmoqda.

Shoirning har bir satrida koʻchimning ajoyib namunalarini koʻrish mumkin. Navbatdagi misolga diqqat qaratamiz:

Sigʻinaylik oʻsha tanho,

Tahqirlangan qabrga.

(“Fidoyilik toʻgʻrisida rivoyat”)

Ushbu misrada sigʻinish harakati qabrga nisbatan boʻlmay, shu qabrda yotgan insonga qaratilgan. Shoir bu oʻrinda odamlarga xos bir salbiy odatga ishora qiladi. Yaʼni ayrim kishilar bir-birining qadriga tirikligida emas, bu dunyodan oʻtib ketgandan soʻnggina etadilar.

Yanvar, 2026-yil

Metonimik ifoda orqali anglashiluvchi ana shu yashirin mazmun nutq sub'ektining voqelikdan noroziligi, afsuslanishi kabi munosabatlarini namoyon etib, nutqning konnotativligini kuchaytiradi.

Shoir, "Ona tilim o'lmaydi" she'rida ham qabr timsoliga murojaat qiladi:

Beqadr bo'lsa, nahot,
Tillardagi tarovat!
Yo'qoldi bu kun, hayhot,
Qabrlarda halovat!

("Ona tilim o'lmaydi")

Ushbu misrada bu dunyodan o'tib ketgan insonlar ma'nosi qabr so'zi orqali ko'chma ma'noda berilgan. Shoir nazarida insonlarning o'z ona tiliga bo'lgan munosabati hatto marhumlar halovatining buzilishiga ham sabab bo'ladi. Bunday metonimik ifoda orqali norozilik, achinish, ogohlikka da'vat kabi sub'ektiv munosabatlar bo'rttirilgan. Adib she'rlarini tahlil qilar ekanmiz, bu ijod namunalarida milliy ruh, qadriyatlar ifodalangan o'rinlarda metonimiya hodisasi lingvistik vosita bo'lib xizmat qilganiga guvoh bo'lamiz.

Shoirning "Sakkizinchi mart" she'ridan:

Bugun tong egnida atlasdan ko'ylak,
Shafaqqa ulangan qizlarday gulgun.
Ilk bora ko'z ochib chiqqan boychechak,
Sanamlar qo'liga intizor bugun.
Bugun go'zallikning qutlug' ayyomi,
Qizlarning ko'klamga mosligidir bu.
Yurakka limmo- lim muhabbat jomi,

("Saylanma" 18-bet, 2001-yil)

Keltirgan misollarda kengaytirilgan, yashirin metaforalar va shu bilan birgalikda metonimiyalar mujassam bo'lib, ko'chimlar lingvistik metafora orqali o'quvchiga yetkazib berilgan. Parchadagi bahor so'zi oldidagi fasli jumlasini tushib qolgan va bu ham bevosita metonimiya ma'no ko'chish turini yuzaga keltirgan.

Qor yog'ar osmonda oqqushlar uchar,
Qor yog'ar osmondan oq upkar tushar.
Qor yog'ar Farg'onani to'ldirib,
Bizlar ersak issiq uyda o'tirib.
Tark etolmay xalqimizning odatin,
Yozamiz do'stlarga do'stlik qorxatin.

„Qorxat“ deb nomlangan she'rdan olingan mazkur she'riy parchadagi Farg'onani to'ldirib jumlasini orqali aslida butun Farg'ona vodiysi, hududi nazarda tutilmoqda va metonimiya ma'no ko'chish turiga misol bo'ladi. Yana shuni ham aytish kerakki, yuqoridagi she'rda metonimiyadan tashqari go'zal o'xshatishlar, metaforalar ham mavjud. She'rdagi qorxat so'ziga diqqat qaratamiz.

Qorxat birinchi qor yoqqan kuni ziyofat berishni taklif qilib, tanish kishilarga olib borib beriladigan maktub. Qorxat olgan kishi xat olib kelgan kishini ushlab olsa, ziyofat qorxat yozgan kishi tomonidan beriladi. Qorxat asli qorday oppoq dil xati, Oq ko'ngilning mehri, tafti, hurmati. Oshnalik, chin vafo izhori ul, Taqi pinhon sevgining izhori ul.

Yanvar, 2026-yil

Bu misolda ham “osmonda oqqushlar uchar”, “oq ko`ngilni mehri, tafti” iboralari ko`chma ma`noda qo`llangan va she`riyatga badiiylik bag`ishlagan.

She`riyatdan totli bo`lsin har taom,
Ol yanog`ingiz kabi olma, anor.
Ko`zlarizdek charos boqsin xumor,
Eslatib ham pistalar xandoningiz
Yuzingizdek kulsa shirmoy noningiz.

Bu she`riy parchada olma, anor so`zlari ishtirok etgan bo`lib, ushbu so`zlar metonimiyani hosil qilgan, ya`ni olma mevasi, anor mevasi nazarda tutilgan. Shuningdek, she`riy parchadagi boshq o`xshatishla rham diqqatimizni tortadi “she`riyatday totli”, “ko`zlarizdek charos”, “yuzingizdek kulsa shirmoy non” kabi grammatik qo`shimchalar va “oy yanog`ingiz” kabi leksik vosita bilan o`xshatish ifodalangan. Bu she`riy misrada o`xshatishlar qatorida “pistalar xandoningiz” kabi metafora ham ishtirok etgan. Biz atoqli yozuvchi, sevimli shoirimiz Erkin Vohidovning she`riy to`plamlarini varaqlar ekanmiz, bir-biridan ta`sirchan va kamtarona she`rlarini o`qib vatan, ona, muhabbat, odamiylik mavzulari mujassamlashgan satrlarida badiiy tasvir vositalarining hammasini uchratishimiz mumkin va to`lqinlanib o`qiymiz.

Yurtim, Seni yana oldim qalamga
To`ying, shodiyonang bahona bo`lib
Yana kelib qo`nding tonggi misramga
Falak nisor etgan durdona bo`lib
Iqbol bitgan oshyonim O`zbekistonim

Erkin Vohidov “She`r dunyosi”, 35-bet.

Ona vatan - O`zbekistonni madh etgan shoir „qalamga oldim“ birikmasi orqali metonimiya ma`no ko`chish usulidan foydalangan. Shu jumladan, she`riy parchadagi “tonggi misramga qo`nding”, “oshiyonim”, “tug`yonli asr”, “nurli koshona” kabi so`z birikmalari orqali metafora hosil qilgan va uslubiy-funksional vazifani ifodalagan.

«Urush-urush» bo`lsa bas,
Titratamiz ko`k-u zaminni.
Kim o`ylabdi deysiz u nafas
Bu urushning rostakamini.

Yuqoridagi she`riy parchada ham metonimiya usulida ma`noning ko`chish holati kuzatiladi. She`rda „Urush-urush“ jumlasini keltirilgan bo`lib, bu so`z bolalar bilan o`ynaladigan hazil o`yini ma`nosini ifodalab kelgan.

Ikki qoshing o`sma birlan
Boldi juft nargisli barg,
Ikki barging qoshida men
Titragayman misli barg.

Bundagi o`sma so`zi metonimiya asosida ma`no ko`chishiga misol bo`lasi, ya`ni u o`sma o`simligi ma`nosini ifoda etib kelgan. Navbatdagi misolda ham aynan “o`sma” so`zi metonimiyaga misol bo`ladi.

Yanvar, 2026-yil

Quyidagi she'riy parchada esa "muhr" so'zi metonimiya asosida ma'no ko'chishiga misol bo'ladi. So'nggi yillardagi tadqiqotlarda, ilmiy ishlarda ta'kidlanishicha, muhr so'zi ma'lum belgi asosida ma'no ko'chib, shu belgining izini bosadigan asbob, shtamp ma'nosini ifoda etar ekan.

Muhr qadri bolar ziyoda.

Men zarb ursam, olimdir nodon,

Zarb urmasam, insonmas inson.

Yashay olar juftlar mehrsiz,

Qovusholmas, ammo muhrsiz.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, metonimiya ham yangi ma'no hosil qilish jarayoni va bu jarayon natijasining barqarorligiga ko'ra lison va nutqqa daxldor hodisa. Boshqacha aytganda, metonimik hosila ma'no sof nutqiy yoki lisoniy(lashgan) bo'lishi mumkin. Zabardast ijodkor, beqiyos shoir Erkin Vohidovning asarlarida milliy ruhiyat ifodasida ko'chimlarning o'rni, adibning ko'chim turlaridan hisoblanmish metonimiya hodisasiga talaygina namunalar mavjudligiga guvoh bo'ldik. Har bir ijodkorning milliylik, samimiylik balqib turgan ijodiy kashfiyotlari tilni betakror birliklar, tasviriy ifodalar bilan boyitishga, xalq ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Kichik bir tadqiqot ishi davomida shoir she'riyatida qo'llangan metonimiyalarni tahlil qildik. Izlanishlarimiz davomida (Amerika, Navro'z muhr, matematika, Chordarvesh, Tanovor, Chirchiq, Navoiy, Bedil, O'zbek, Yapon, osh) kabi metonimiyalarni ajratdik va ularning izohini keltirib o'tdik. Yuqorida o'rganganimiz she'rlaridan keltirilgan parchalar bilan ijodkorning so'zga boyligini, buyuk iste'dodini hamda go'zal samimiyat badiiyatini polisemantik so'zlar orqali aks ettirishi, bunda maqsadga erishishi shoirning poetik saviyasi yuqori ekanlini ko'rsatadi. Bu ayrim she'rlaridagi jihatlar haqida fikr-mulohazalarimiz bo'lib, hali metonimiya hodisasining eng yuksak va go'zal namunalarini shoirning boshqa she'rlarini o'rganib, yanada kengroq va tugal xulosalarga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili, -T.:Talqin, 2005.
2. Vohidov E. Saylanma 1-jild. Ishq savdosi. – T. Sharq, 1985.
3. Shomaqsudov A., Rasulov., Qo'ng'urov R., Rustamov H. O'zbek tili stilistikas. - T.:O'qituvchi, 1983.
4. Vohidov E. She'r dunyosi. -T.:Sharq,2000.
5. Sayfullayeva R.R va boshqalar. Hozirgi o'zbek tili.-Buxoro.:Durdona,2021.
6. Vohidov E. Tabassum.-T.:Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2013.